

TRATAMENTOS PARA DEPRESSÃO, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 18/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8263045

Francilene Nunes Oliveira de Melo¹
Victor Mayrink Braga Silva Lima¹
Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹
Natália Gennari da Costa Marques¹
Kamylla Pessoa Figueira¹
Lindomar Faria de Freitas Júnior¹
Herbet Silva Dias¹
Erick Araújo Froes¹
Josemara Costa Santos Marques¹
Julia Passos Dias¹

Resumo

Objetivos: Realizar uma análise acerca do manejo no que concerne o transtorno depressivo maior, assim como os avanços tecnológicos que envolvem a mesma e as perspectivas no que tange ao futuro do manejo da comorbidade. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs e SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: Depressão; Desenvolvimento tecnológico; Tratamento. Ao final das buscas, 11 publicações atenderam aos critérios de inclusão e exclusão

propostos, sendo elegíveis para o estudo. Resultados: Diante dos achados extraídos dos estudos selecionados, percebeu-se que os tratamentos preconizados para o Transtorno Depressivo Maior possuem limitações, sendo um desafio em relação a esse tratamento, a gama de efeitos colaterais presentes nos antidepressivos, assim, avanços tecnológicos como o uso de terapias com CBD, utilização de probióticos, assim como o consumo de alimentos ricos em vitaminas A, C, D, E, além da utilização da cetamina, podem oferecer contribuições importantes para enfrentar as repercussões dessa doença, que tem sido considerada cada vez mais presente na sociedade. Conclusão: Este estudo permitiu refletir sobre a necessidade de garantir tratamentos efetivos para o indivíduo com depressão, promovendo melhora na qualidade de vida e maior sobrevida, utilizando para tal novos medicamentos e novas tecnologias. o apoio psicológico e social é essencial no manejo desses indivíduos vulneráveis.

Palavras-chave: Depressão, avanços tecnológicos, tratamento.

Summary

Objectives: To carry out an analysis about the management of major depressive disorder, as well as the technological advances that involve it and the perspectives regarding the future of the management of the comorbidity.

Methodology: This is an integrative literature review, carried out from the search for scientific publications indexed in the databases: MEDLINE via PubMed, Cocrahe, Lilacs and SciELO. The following descriptors were used: Depression; Technological development; Treatment. At the end of the searches, 11 publications met the proposed inclusion and exclusion criteria, being eligible for the study. Results: In view of the findings extracted from the selected studies, hearing that the recommended treatments for Major Depressive Disorder have restrictions, being a challenge in relation to this treatment, the range of effects present in antidepressants, thus, technological advances such as the use of therapies with CBD, use of probiotics, as well as the consumption of foods rich in vitamins A, C, D, E, in addition to the use of ketamine, can offer important contributions to face the repercussions of this disease, which has been considered increasingly present in society. Conclusion: This study allowed us to reflect on the need to guarantee effective treatments for individuals with

depression, promoting better quality of life and longer survival, using new drugs and new technologies. psychological and social support is essential in the management of these individuals.

Keywords: Depression, technological advances,treatment.

1 Introdução

A depressão é uma doença mental grave e uma das principais causas de deficiência em todo o mundo, sendo caracterizada por alterações de humor e transtorno emocional com sinais e sintomas bem definidos. Possui como características mais comuns o humor triste, vazio ou irritável, acrescido de alterações cognitivas e somáticas que afetam o funcionamento do indivíduo (FRANÇA,2022).

Evidenciando uma problemática de caráter global,tendo em vista o aumento dos índices de acometimento pela comorbidade,em termos epidemiológicos, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão

(RAZZOUK,2016).Dados do IBGE, em 2019, verificaram a prevalência do diagnóstico de depressão na população brasileira entre pessoas com 18 anos ou mais, sendo 14,7% em mulheres e 5,9% dos homens, na análise de acordo com a faixa etária a que teve maior prevalência foram os idosos entre 60 e 64 anos, 13,2% do total de casos (IBGE, 2020).

Esse fenômeno de envelhecimento populacional, que inicialmente ocorreu nos países desenvolvidos, atualmente vem sendo cada vez mais percebido nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização das Nações Unidas (2017), até 2050, a Ásia, a América Latina, o Caribe e a Oceania terão mais de 18% de sua população com mais de 65 anos.De acordo com O IBGE em dados coletados no ano de 2017,houve aumento de 18% na população com mais de 60 anos,considerando análise de 5 anos de dados,corroborando com os dados citados pela ONU (Lima,2023).

Possui como características mais comuns o humor triste, vazio ou irritável, acrescido de alterações cognitivas e somáticas que afetam o funcionamento do indivíduo (LIMA,2016).Seguidos por sintomas como anedonia e distúrbio do sono e apetite.

Hodiernamente, tratamento com medicações psicotrópicas, como Inibidores seletivos da recaptção de serotonina, em associação com psicoterapia,acompanhamento nutricional e atividade física apresentam-se como o tratamento de primeira linha,com alta eficácia,para o manejo da doença.Entretanto,nem todos os pacientes portadores de Depressão ao estabelecerem tratamento,obtem melhora significativa,sendo assim,necessário o estabelecimento de novas pesquisas a fim de estabelecer protocolos de tratamentos mais eficazes a fim de minorar as intempéries geradas pela não eficácia dos tratamentos vigentes.

2 Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os desafios presentes no tratamento do Transtorno depressivo maior e a influência dos avanços no que concerne ao tratamento da comorbidade a fim de proporcionar maior qualidade de vida?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed),Cochrane,Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Eletronic Library

Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se o periódico *Research, Society and Development*; portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil); portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Junho de 2023 e Agosto de 2023, sendo que foram utilizados filtros de três idiomas (português, inglês e espanhol) e com data de publicação entre os anos de 2019 a 2023. A escolha desse recorte temporal dos últimos 4 anos, se deu pela atualidade da temática, com artigos que contemplassem as palavras-chave: Depressão, avanços tecnológicos e tratamento. Deste modo, foram incluídas publicações que englobassem o Transtorno depressivo maior de forma geral, bem como à correlacionando com situações de tratamentos promissores e desafios relacionados aos tratamentos já estabelecidos.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: ("Depression" OR "Major depression") AND ("technologies") AND (treatment") Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por "Title/Abstract".

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2019 a 2023; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se periódico *Research, Society and Development*, portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram o objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2019 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.0, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3 Resultados e Discussão

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=5433), Cochrane (n=73), Lilacs (n=89), SciELO (n=2072) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=27), totalizando 7654 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=542), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=305). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=151), de cada título e resumo com emprego dos critérios de inclusão (n=141). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 10 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moheret et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituiram a amostra.

Fonte: Autoria própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=1), Cochrane (n=1), Lilacs (n=1) e SciELO (n=7), totalizando 10 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e portão eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, de acordo com a autoria, o tipo de estudo, bem como o objeto de estudo e os resultados e conclusões dos trabalhos. Ademais, os textos eleitos foram em seguida, submetidos à análise do conteúdo dos mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos tipos de estudo e objetos de estudo

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
Moraes et al., 2019	Estudo qualitativo	O objetivo desta revisão foi compilar dados sobre o impacto do uso de probióticos como estratégia terapêutica nos	É apontado para o potencial efeito psicobiótico de determinadas culturas, tais como as espécies <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus casei</i> , <i>Lactobacillus helveticus</i> , <i>Bifidobacterium</i> , <i>act Bifidobacterium longum</i> e <i>Bifidobacterium bifidum</i>

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
		desfechos de depressão e sintomas depressivos em humanos.	recomendando-se para os próximos estudos a ênfase nas cepas específicas, dosagem e tempo de consumo para obter os efeitos sobre o eixo intestino-cérebro.
Santos,2019	Estudo qualitativo	Revisar na literatura o impacto do exercício físico com o auxílio no tratamento da depressão.	Foi identificado que o exercício físico aeróbico de intensidade média é o mais indicado para pacientes com depressão.
Da Rocha,2020	Estudo qualitativo	Compreender o papel da alimentação e da fitoterapia no tratamento dos transtornos de ansiedade e depressão em população adulta e idosa.	Há relevância ao suplementar micronutrientes como, zinco, magnésio, vitaminas A, C, D, E e complexo B, bem como incluir fontes alimentares que contenham triptofano e ômega 3 para uma resposta benéfica no perfil da ansiedade e depressão. Assim, o cuidado nutricional é indicado, vez que as evidências apontam uma relação direta entre uma boa nutrição e a saúde mental.
Cizil,2019	Estudo qualitativo	Identificar e discutir sobre as principais contribuições da	Foram identificadas cognições negativas e distorcidas, pensamentos e crenças disfuncionais, como característi

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
		Terapia Cognitivo Comportamental no tratamento da depressão.	primária da depressão e desenvolvimento de um tratamento de curta duração, a qual denominou Terapia Cognit Comportamental.
Franco,2020	Estudo qualitativo	Descrever o uso da cetamina e seus efeitos em pacientes com depressão resistente a tratamentos convencionais através da comparação dos escores na Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D), avaliando-os no início e no decorrer do tratamento.	A cetamina proporcionou benefícios em importantes sintomas e ofereceu uma melh clínica da depressão nos pacier participantes.
Pereira,2021	Estudo qualitativo	Levantar hipóteses a fim de explicar a prescrição excessiva de antidepressivos e, principalmente,	O cuidado colaborativo e a busc dos suportes sociais são ferramentas chaves para operacionalizar a prevenção quaternária na prática clínica.

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
		<p>trazem orientações para médicos de família e comunidade no cuidado das pessoas com depressão, com sugestões práticas de orientar o cuidado pela prevenção quaternária, utilizando ferramentas como o compartilhamento de decisão, o cuidado colaborativo e a busca dos suportes sociais durante a consulta.</p>	
Casselli,2021	Estudo qualitativo	<p>Realizar a possível correlação entre a obesidade ,depressão e ansiedade, de forma a causar complicações no que tange ao</p>	<p>As relações de causalidade envolvendo depressão, ansiedade e obesidade ainda são controversas e requerem mais pesquisas.</p>

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
		estabelecimento do tratamento.	
Da Silva,2022	Estudo misto	Evidenciar o uso de medicamentos à base de Cannabis Sativa, que visa seus benefícios e ação terapêutica e relatar o seu mecanismo de ação no tratamento da depressão.	A eficiência c medicament base de Cannabis sativa,cujo princípio ativ utilizado par: fabricação d medicament psicoativos é Canabidiol (CBD), que a o sistema nervoso cent e o organism reduzindo e amenizando efeitos da depressão.
De França,2021	Estudo misto	Analisar a associação entre dieta, eixo intestino-cérebro e os transtornos de humor: ansiedade e depressão.	As evidência apontam para uma modulação c Eixo-microbi intestino-cérebro, visto que, tem refl nas emoções

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
			<p>indivíduo. Além disso, os dados dos estudos mostram que probióticos na dieta podem diminuir sintomas de transtornos de humor, evita outros tipos de tratamentos que possam agravar patologia no trato gastrointestinal.</p>
<p>Mascarenhas et.al,2022</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Analisar a eficácia da cetamina em uso terapêutico para o tratamento da depressão.</p>	<p>A cetamina se apresentou como um medicamento que apresenta resposta positiva para o tratamento de quadros de depressão resistente ao tratamento, e de apresentar resposta rápida.</p>

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
			e com poucos efeitos adversos

Fonte: Autoria Própria.

Diante dos estudos analisados foram listados importantes medidas não farmacológicas que se mostraram eficientes no manejo do estado de Depressão Maior, dentre eles é possível listar a suplementação com probióticos, tendo em vista a intrínseca correlação entre as espécies *L. acidophilus*, *L. casei*, *L. helveticus*, *B. lactis*, *B. longum* e *B. bifidum* foram as mais empregadas nos estudos, em concentrações especificadas. De modo a gerar melhora significativa nos pacientes com Depressão. Bem como a ingestão de vitaminas como zinco, magnésio, vitaminas A, C, D, E e complexo B, bem como incluir fontes alimentares que contenham triptofano e ômega 3, obtendo benefícios notórios para tais pacientes.

Além disso, faz-se importante a realização de atividades físicas de média intensidade associadas à liberação de serotonina, assim como foi citado a relevância da terapia cognitivo comportamental no tratamento da comorbidade, dentre as terapias farmacológicas podem citar o uso de cetamina.

Desse modo, é importante salientar que apesar de a Depressão possuir tratamentos já estabelecidos, estes possuem múltiplos efeitos adversos e sua ação pode ser insuficiente em alguns indivíduos acometidos pela comorbidade como é citado por Rush AJ, 2006; Citando que, cerca de 30 a 40% dos pacientes que utilizam antidepressivos não respondem como esperado ao tratamento, assim, novas opções de tratamento se fazem importantes a fim de facilitar o manejo da doença, dentre estas opções uma importante a ser citada é a utilização do Canabidiol (CBD), de forma a gerar no sistema nervoso central por meio dos receptores CB1 e CB2, os quais respectivamente de acordo com Da Silva et al (2022), estando os receptores CB1 normalmente ligados à capacidade motora e as funções cognitivas.

4 Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as intempéries a serem contornadas referentes ao tratamento do transtorno depressivo maior e estratégias de enfrentamento, assim como as novas estratégias de combate à comorbidade, expondo a perspectiva da doença.

Em suma, as novas tecnologias como uso de terapias com CBD, utilização de probióticos, assim como o consumo de alimentos ricos em vitaminas A, C, D, E, além da utilização da cetamina para estabelecer o manejo da Depressão podem oferecer importantes contribuições para o enfrentamento das repercussões dessa doença, que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma comorbidade de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional. Observa-se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, limitações quanto à utilização de antidepressivos, apesar de serem medicações de boa adesão, estão associados a múltiplos efeitos colaterais como: boca seca, retenção urinária, queda de pressão, constipação intestinal, bem como ganho de peso; Divergências quanto à adesão do tratamento, limitação quanto aos estudos acerca da temática que por conseguinte geram percalços no tratamento da doença e podem ocasionar o abandono do tratamento, assim como uma relação médico – paciente enfraquecida, também se apresentam como fatores limitantes para o estabelecimento de tais medicações.

Logo, estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados da Depressão, pois encontram-se em situação de vulnerabilidade, no qual esses sintomas e podem ser aumentados ou minorados através da adesão ou não ao tratamento, sendo as novas alternativas para tal importantes ao diminuírem os impactos para os portadores de doença. Finalmente, salienta-se, que estas ações quando adotadas associadas às novas tecnologias, podem ajudar trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento da comorbidade, além de atuar na prevenção de efeitos colaterais e melhorar a aceitação ao tratamento da doença. Vale ressaltar que, embora o tratamento do Transtorno depressivo maior imponha desafios

adicionais à atuação dos profissionais da área da saúde no Brasil e no mundo, tendo em vista as suas limitações, ela também colabora com o tratamento a qualidade de vida de milhares de indivíduos, sendo fundamental a manutenção de pesquisas acerca da temática, instituindo gradualmente melhores intervenções para o manejo de pacientes com Depressão.

Referências

FRANÇA, Enmilly Oliveira et al. Fatores de risco para depressão na adolescência: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria*, v. 26, n. 1, 2022.

Razzouk D. Por que o Brasil deveria priorizar o tratamento da depressão na alocação dos recursos da Saúde?. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [Internet]. 2016 [acesso em 27 de jan de 2022];25(4):845-848. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742016000400845/

IBGE. (2020). Pesquisa nacional de saúde: 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal: Brasil e grandes regiões / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento.

LIMA, Victor Mayrink Braga Silva, Bianca Mirian Garcia Martins Castro, Ana Alice de Araújo Scherer, Lais Mendes Lago, Leticia Bastos De Sousa, Antônio Frivaldo Marinho Neto, Francilene Nunes Oliveira de Melo, Ana Júlia da Cruz Morais, Sindy Maria Menezes Dourado, & Antônio Silva Machado. (2023). TRATAMENTOS PARA DOENÇA DE PARKINSON, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS. *Revistaft*, 27(122), 04. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7996204>.

Lima A, et al. Depressão em idosos: uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção* [Internet]. 2016 [acesso em 27 de jan de 2022];6(2):1- 7. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/6427/>

Moheret, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7),1–6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

MORAES, A. L. F. de; BUENO, R. G. A. L.; FUENTES-ROJAS, M.; ANTUNES, A. E. C. Suplementação com probióticos e depressão: estratégia terapêutica?. *Revista de Ciências Médicas*, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 31–47, 2019. DOI: 10.24220/2318-0897v28n1a4455. Disponível em: <https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/cienciasmedicas/article/view/4455>. Acesso em: 19 jul. 2023.

SANTOS, Maria Clara Barbuena. O exercício físico como auxiliar no tratamento da depressão. *Revista brasileira de fisiologia do exercício*, v. 18, n. 2, p. 108-115, 2019.

DA ROCHA, Ana Carolina Borges; MYVA, Livia Mithye Mendes; DE ALMEIDA, Simone Gonçalves. O papel da alimentação no tratamento do transtorno de ansiedade e depressão. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 9, p. e724997890-e724997890, 2020.

CIZIL, Marlene Jaqueline; BELUCO, Adriana Cristina Rocha. As contribuições da terapia cognitivo comportamental no tratamento da depressão. *Revista Uningá*, v. 56, n. S1, p. 33-42, 2019.

FRANCO, Fernanda Moreira et al. Os efeitos do uso da cetamina em pacientes com depressão resistente ao tratamento. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 6, p. 36999-37016, 2020.

PEREIRA, Marco Túlio Caria Guimarães; DE SOUZA, Felipe Augusto Moraes; CARDOSO, Felipe Monte. Tratamento medicamentoso para depressão e prevenção quaternária. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, v. 16, n. 43, p. 2568-2568, 2021.

CASSELLI, Daniel Del Nero et al. Comorbidade entre depressão, ansiedade e obesidade e complicações no tratamento. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 1, p. e16210111489-e16210111489, 2021.

DA SILVA, Rogeria Rodrigues; DE ALMEIDA, Denner Gomes; SANTOS, Jânio Sousa. A utilização da Cannabis sativa para o tratamento da depressão. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e58111435786-e58111435786, 2022.

DE FRANÇA, Thaíza Barros et al. Efeitos de probióticos sobre o eixo microbiota-intestino-cérebro e o transtorno de ansiedade e depressão. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 2, p. 16212-16225, 2021.

MASCARENHAS, Anderson Lima; NASCIMENTO, Marinalva Cerqueira; PASSOS, Marcos Paulo Santos. Uso da cetamina na depressão resistente ao tratamento: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 16, p. e16111637628-e16111637628, 2022.

Rush AJ, Trivedi MH, Wisniewski SR, Nierenberg AA, Stewart JW, Warden D, et al. Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: A STAR*D report. *Am J Psych*. 2006 [cited 2018 Sep 10];163:1905-17. Available from:
<https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ajp.2006.163.11.1905>. Doi:
<http://dx.doi.org/10.1176/ajp.2006.163.11.1905>

1-Acadêmico de Medicina Universidade Ceuma – Imperatriz-MA

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

